

ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ

Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна

Бухоро давлат тиббиёт институти Неврология кафедраси мудири, ТФД (DSc), профессор.

Бухоро вилоят, Жондор туман тиббиёт бирлашмаси, врач невролог (PChD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220062>

Аннотация. Биз Бухоро вилоят, Жондор туман тиббиёт бирлашмаси, марказий поликлиникасида 17 ёшдан 70 ёшгача бўлган тригеминал невралгия билан касалланган 92 нафар ва назорат гуруҳидаги 30 нафар бемор қон зардобиди интерлейкин -4 (IL-4) ни тахлил қилди. Тадқиқотга жалб қилинган беморларни 53 нафари 1 гуруҳ оғриқ интенсивлиги жуда кучли бўлган беморлар, 39 нафари ўртача интенсивликдаги оғриқли беморларни ташкил этди.

Калит сўз: тригеминал невралгия, оғриқ синдроми, интерлейкин -4 (IL-4).

Долзарблиги: Кўпгина юздаги оғриқ билан кечувчи касалликларда диагностика ва даволаш муаммо бўлиб қолмоқда. Асосан поликлиника ва амбулаторияларда бу ҳам назарий ҳам амалий муаммо бўлиб қолмоқда. Оғриқ синдромлари орасида бош мия нервлари жароҳатланиши орасидан асосий ўринни уч шохли нервнинг зарарланиши алоҳида ўринни эгаллайди (1). Уч шохли нерв невралгиясини механизми касалликнинг характери тўлиқ ўрганилмаган бу масала ҳалигача долзарб муаммо бўлиб қолмоқда (1,2).

А.В. Степанченко маълумотига қараганда (1990 йил) Россияда ҳар 100 000 кишидан 5чиси уч шохли нерв невралгияси билан касалланади. V.Dousset ва P.Henri(1998) томонидан АҚШ да олиб борилган эпидемиологик текширувлар шуни кўрсатадики уч шохли нерв невралгияси билан касалланиш даражаси 100 000 аҳолида ўртача 4,3-4,7 ни ташкил қилади. Тарқалиш жиҳатидан бош мия нервлари касалликлари ичидан уч шохли нерв невралгияси юз нерви невралгиясидан сўнг иккинчи ўринда туради (Попелянский Я.Ю,1989). Уч шохли нерв невралгияси кўпроқ ўрта ва қари ёшдагиларга учрайди лекин 40 ёшгача биринчи хуружлар 30-35%ни, 70 ёшдан катталарда биринчи оғриқ хуружининг бўлиши 2-3% ни ташкил қилади. Аёллар эркакларга нисбаттан кўпроқ касалландилар. (Щедренко В.В,2005).

Цитокинлар орағнизда биологик жараёнларни бошқарадиган ва касаллик тўғрисида сигнал берувчи оксиллардир. Интерлейкин-4 (ИЛ-4) – иммунитет тизимининг тартибга солинишида муҳим роль ўйнайдиган цитокинлардан бири ҳисобланади. У асосан 2-тур Т-хелпер хужайралар (Th2), семиз хужайралар, эозинофиллар ва базофиллар томонидан синтез қилинади. ИЛ-4 Б-лимфоцитларнинг пролиферацияси ва дифференциациясини рағбатлантиради, шунингдек иммуноглобулинлар синтезида IgE изотипига ўтиш жараёнини фаоллаштиради. Бундан ташқари, ИЛ-4 Th1 хужайралари ва макрофаглар фаоллигини тежовчи таъсир кўрсатади, бу эса уни гуморал ва хужайравий иммун жавобларнинг мувофиқлашувида марказий тартибга солувчи молекула сифатида тавсифлаш имконини беради.

Интерлейкин-4 (ИЛ-4) – яллиғланишга қарши таъсир кўрсатувчи цитокин сифатида маълум бўлиб, оғриқ патогенезида ва айниқса уч шохли нерв невралгияси билан боғлиқ яллиғланиш жараёнларида иштирок этади. Илмий маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, ИЛ-

4 нафақат яллиғланишни чеклашда, балки оғриқни модуляция қилишда ҳам муҳим роль ўйнаши мумкин. Ушбу таъсир оғриқ рецепторларининг сезгирлигини ўзгартириш орқали уч шохли нерв толаларидаги фаолиятга таъсир қилиши мумкин. Бундан ташқари, тадқиқотлар ИЛ-4 сатҳининг уч шохли нерв невралгиясида ўзгариши мумкинлигини, шунингдек, ИЛ-4 генининг айрим полиморфизмлари мигрень билан боғлиқ эканини кўрсатмоқда, бу эса унинг уч шохли нерв шикастланиши билан боғлиқ патологиялардаги аҳамиятини таъкидлайди [3,4].

Интерлейкин-4 (ИЛ-4) — бу иммун жавобларни тартибга солувчи ва биологик фаоллиги юқори бўлган сигнал молекуласи сифатида маълум бўлган цитокин ҳисобланади. У яллиғланишга қарши (анти-инфламатор) таъсир кўрсатиш билан бирга, оғриқни тежовчи (анальгетик) хусусиятларга ҳам эга. Уч шохли нерв невралгиясида ИЛ-4 оғриқ рецепторларининг сезувчанлигини модуляция қилиши орқали уч шохли нерв орқали узатиладиган оғриқ сигналларига таъсир кўрсатиши мумкин [1,2].

Биз олиб борган тадқиқотларда ҳам, интерлейкин-4 (ИЛ-4), яъни яллиғланиш олди цитокиннинг концентрациясидаги ўзгаришлар тригеминал невр невралгиясининг оғир ва энгил даражасидан азият чекадиган беморларда батафсил тавсифланган.

3.3 -жадвал

Тадқиқотда жалб қилинган беморларда ИЛ -4 цитокиннинг кўрсаткичлари (n=122)

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи, n=30	1- гуруҳ, n=53	2-гуруҳ, n=39
M±m	17,96±0,69	40,07±1,54***^^^	24,9±1,22***∞∞∞∞
Max-min	23,9-10,9	47,8-10,9	66,8-26,3
Медиана	17,5	38,45	23,6
t (ҳақиқий)	0,02	0,01	0,02
P-value	2,33	2,42	2,39

Изоҳ: : * - фарқлар назорат маълумотларига нисбатан аҳамиятли (**** - P<0,001), ^ - фарқлар 2 гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли ^^ - P<0,001), ∞- фарқлар 1-гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли ∞∞∞∞- P<0,001)

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, интерлейкин -4 (ИЛ-4) нинг қондаги концентрацияси оғриқ синдромининг оғир дараси билан асоратланган беморларда 40,07±1,54 пг/мл ни ташкил қилган бўлса, 2-гуруҳга жалб қилинган, оғриқ синдромининг энгил даражаси билан асоратланган беморлар орасида бу кўрсаткич 24,9±1,22 пг/мл ни, назорат гуруҳи беморларида эса мазкур кўрсаткич 17,96±0,69 пг/мл ни ташкил этади (P<0,001) (3.3-жадвал).

3.5-расм. Оғриқ синдромининг энгил ва оғир даражалири билан асоратланган беморларда ИЛ-4 концентрацияси.

3.5-расмда келитирилган маълумотлардан шу аниқ бўлдики, тадқиқотга жалб қилинган 1- гуруҳ, оғриқ синдромининг оғир даражаси билан асоратланган беморлар қон плазмасидаги ИЛ-4 концентрацияси, назорат гуруҳига нисбатан 2,26 ($P < 0,001$) мартаба, оғриқ синдромининг энгил даражаси билан асоратланган 2-гуруҳ аёлларидан, эса 1,61 ($P < 0,01$) мартаба юқори бўлганлигини кўришимиз мумкин. Оғриқ синдромининг энгил даражаси билан асоратланган 2-гуруҳ аёллари, назорат гуруҳи беморларидан 1,37 марта юқори бўлди.

Хулоса сифатида таъкидлаш мумкинки, ИЛ-4 уч шохли нерв невралгияси патогенезида кўп қиррали биологик таъсирга эга бўлиб, у яллиғланиш жараёнлари ва оғриқни модуляция қилишда иштирок этади. Илмий маълумотлар ҳали етарли даражада эмаслигини инобатга олган ҳолда, ИЛ-4 ни ушбу неврологик ҳолатда оғриқни энгиллаштиришга қаратилган янги терапевтик ёндашувлар учун потенциал таргет (нишон) сифатида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Худди шундай, бошқа интерлейкинла сингари, интерлейкин-4 (ИЛ-4) тригеминал невралгия ривожланишининг башоратчиси сифатида фойдаланиш имкониятини ўрганиш учун, унинг спецификлиги ва сезувчанлиги, ишонч оралиғини статистик баҳо бердик ва куйидаги натижалар қайд қилинди.

Олиб борган тадқиқотимизда оғриқ синдромининг оғир даражаси билан асоратланган беморларда ИЛ-4 плазмадаги миқдори $40,07 \pm 1,54$ пг/мл ни (сезувчанлик 53 %, спецификлик 75, аниқлилик 68%) ташкил қилди, (95% ИО (ишонч оралиғи) 2,25... 3,24), $p = 0,001$ ни ташкил этди (3.6-расм).

3.6-расм. Интерлейкин-4 (IL-4) цитокинининг спецификлик, сезгирлик, аниқлилик ва ишонч оралиғининг кўрсаткичлари

2-гурух, оғриқ синдромининг енгил даражаси билаан асоратланган беморларда, эса IL-4 плазмадаги миқдори $24,9 \pm 1,22$ пг/мл ни (сезувчанлик 84 %, спецификлик 92, аниқлилик 86 %) ташкил қилди, (95% ИО (ишонч оралиғи) 0,387... 0,458), $p=0,01$ ни ташкил этди ва IL-4 дан амалда тригеминал невралгияни аниқлаш имконини берувчи макёр сифатида фойдаланиш мумкинлигини кўрсатди (3.6-расм).

Юқоридаги тадқиқот натижаларимиздан ва ўрганилган адабиёт маълумотларидан келиб чиққан ҳолда, интерлейкин -4 (IL-4) нафақат тригеминал невралгиянинг хавф омили, балки унинг патогенезида муҳим рол ўйновчи предиктор деган фикрига қўшилиш мумкин.

IL-4нинг юқори концентрациялари тригеминал невралгиянинг ривожланишида муҳим рол ўйнаши мумкин, бироқ унинг аниқ механизми ва пайдо бўлиш сабаблари ҳозиргача тўлиқ ўрганилмаган. Шу билан бирга, яллиғланиш олди цитокинлари билан таққослаганда, IL-4 концентрациясининг камайиши кузатилиши мумкин, бу унинг касаллик патогенезидаги мураккаб ва контекстга боғлиқ функциясини кўрсатади.

Хулоса: Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, IL-4 цитокинининг сигнал йўллари нерв тўқималарининг фаоллашишига таъсир кўрсатади ва бу уч шохли нервнинг зарарланиши ҳамда патологик ўсиш жараёнларини касалликнинг бошланғич босқичида рағбатлантириши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Шундай қилиб, маҳаллий IL-4 фаолиятининг бузилиши тригеминал невралгиянинг дастлабки босқичида ривожланишига ёрдам бериши мумкинлиги тадқиқотимизда ўз исботини топди. Бундан ташқари ўрганилган ушбу цитокинлар организмдаги тизимли ўзгаришларни аниқлаш, юзага келиши мумкин бўлган асоратларни ўз вақтида башоратлаш имконини берди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Карлов В.А, Неврология лица. – М., 1991. – 288 С
2. Оберманн М. Последние достижения в понимании/лечении невралгии тройничного нерва. F1000Research. 2019;8:505. doi: 10.12688/f1000research.16092.1. [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] [Перейти](#)

- [обратно:^{1 2 3}](#) Неврология. Национальное руководство. — ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 2116 с. — 2000 экз. — [ISBN 978-5-9704-0665-6](#).
3. [Jump up to:^{a b c}](#) Okeson JP (2005). "6". In Lindsay Harmon (ed.). Bell's orofacial pains: the clinical management of orofacial pain. Quintessence Publishing Co, Inc. p. 115. [ISBN 0-86715-439-X](#). [Archived](#) from the original on 2014-01-12.
 4. Jiang X., Zhou R., Zhang Y. “Interleukin-17 as a potential therapeutic target for chronic pain”. Immunologi 29. September 2022.